

Diagnóstico para la implementación de un programa radial digital en la carrera de comunicación de la universidad técnica de Babahoyo

Diagnosis for the implementation of a digital radio program in the communication program at universidad técnica de Babahoyo

Doi ...

AUTORES: María Teresa Flores Montoya^{1*}

Cindy Elizabeth Montecé Moreno²

Mirian Cadena Santillán³

Alex Totoy Pacaya⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mfloresm@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 /07 /2025

Fecha de aceptación: 04 /08 /2025

RESUMEN

La Universidad Técnica de Babahoyo es la única institución de tercer nivel en la provincia de Los Ríos en ofertar la carrera de Comunicación. Debido a esto, la implementación de un programa radial digital en la carrera de Comunicación representaría un beneficio, tanto para

^{1*} títulos de grado, postgrado, filiación, E-mail

² Periodista Profesional Mención Cultura, Magister en Periodismo y Gestión de la Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, cmontecem@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0000-0166-2485>

³ Estudiante de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, E-mail

⁴ Estudiante de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, E-mail

los estudiantes de esta carrera, porque les ayudaría a fortalecer y reforzar sus conocimientos teóricos, como para la universidad misma, al tener la oportunidad de exponerse a la comunidad. En esta investigación se usó el enfoque mixto al fusionar las entrevistas a docentes y las encuestas a estudiantes, con esto se analizan las posibilidades que tiene la UTB para implementar un programa radial digital en la carrera de Comunicación y se comparó casos de otras universidades del país, con el fin de profundizar en lo que una radio universitaria implica.

Palabras clave: *Radio, radio universitaria, digitalización, comunicación educativa, estudiantes universitarios.*

ABSTRACT

The Technical University of Babahoyo is the only third-level institution in the province of Los Ríos to offer the Communication degree. Due to this, the implementation of a digital radio program in the Communication major would represent a benefit, both for the students of this major, because it would help them strengthen and reinforce their theoretical knowledge, and for the university itself, by having the opportunity to expose themselves to the community. In this research, the mixed approach was used by merging interviews with teachers and surveys with students, with this the possibilities that the UTB has of implementing a digital radio program in the Communication major were analyzed and cases from other universities in the country were compared, in order to delve deeper into what a university radio implies.

Keywords: *Radio, university radio, digitalization, educational communication, university students.*

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la Universidad Técnica de Babahoyo enfrenta ciertas deficiencias en el ámbito preprofesional de la carrera de Comunicación, particularmente en lo que respecta a la ausencia de un programa radial digital que contribuya al desarrollo de habilidades prácticas

en los estudiantes. Esta carencia limita significativamente la preparación integral de los futuros profesionales, quienes requieren espacios que simulen el entorno real de los medios de comunicación, permitiéndoles adquirir experiencia, confianza y competencias específicas para su desempeño laboral.

Diversos estudios evidencian la importancia de la radio universitaria como herramienta formativa. Andrade y Castillo (2020) destacan que en Ecuador, el auge de la radio universitaria se produjo de forma tardía en comparación con otros países del continente, marcando una diferencia en la evolución de la formación comunicacional. Por ello, la implementación de un programa radial digital en la Universidad Técnica de Babahoyo representa no solo una medida correctiva, sino también una oportunidad de modernizar y enriquecer el perfil profesional del estudiante. Esta propuesta responde a la necesidad de actualizar la malla curricular con prácticas acordes a los requerimientos del mercado laboral actual, que demanda profesionales versátiles, creativos y capaces de dominar distintas plataformas comunicativas.

Yépez (2018) resalta que un comunicador social debe dominar las habilidades necesarias para desenvolverse con naturalidad en una cabina de radio, logrando transmitir contenidos informativos, culturales o de entretenimiento con eficacia. Aunque su enfoque se centra únicamente en el medio radiofónico, el presente planteamiento considera además el fortalecimiento de la práctica audiovisual dentro de la carrera de Comunicación. Toscano et al. (2021) explican que, si bien la producción de video tradicionalmente ha requerido equipos especializados y personal capacitado, el desarrollo de nuevas tecnologías y softwares más intuitivos ha facilitado que incluso estudiantes principiantes puedan generar contenidos de calidad en formatos digitales sostenibles.

A nivel internacional, la educación superior ha evolucionado hacia metodologías más prácticas e interactivas. En muchas universidades del mundo, la creación de medios propios como canales de televisión, emisoras radiales o plataformas digitales se ha consolidado como

un recurso didáctico de gran valor. Según Andrade y Castillo (2020), la radio universitaria nació en el siglo XIX en Estados Unidos, mientras que en América Latina, su origen se remonta a 1924, cuando la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, realizó su primera transmisión. Este hito marcó el inicio de una tradición que luego se extendió a países como Colombia, México, Brasil, Chile y varios países europeos.

Desde el año 2009, la Red de Radios Universitarias (RIU) se ha convertido en un referente internacional de colaboración entre emisoras académicas. Esta red, que promueve una cultura de paz y equidad de género, está conformada por 358 emisoras de 265 universidades en 18 países, entre ellas las que pertenecen a la Red de Radios Universitarias del Ecuador (RRUE), lo que evidencia el interés creciente por profesionalizar la práctica radial desde el entorno universitario.

En el caso ecuatoriano, la educación superior ha incorporado con mayor fuerza las experiencias prácticas, sobre todo en carreras como Comunicación. La radio universitaria ha estado tradicionalmente vinculada a las facultades de comunicación, siendo la emisora de la Universidad Central una de las pioneras en el país, según Álvarez et al. (2016). Con el desarrollo de Internet y las plataformas digitales, las universidades han comenzado a integrar herramientas tecnológicas que facilitan tanto la enseñanza como la producción de contenido comunicacional.

Actualmente, existen varias radios universitarias activas en el país, como las de la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Universidad Central del Ecuador, entre otras. Todas ellas forman parte de una red que, como indica Voz Andina Internacional (2021), busca fortalecer la práctica comunicacional desde las aulas mediante proyectos digitales y colaborativos. Esta tendencia está respaldada por leyes que promueven el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la educación superior, facilitando la transformación de las universidades en centros de producción cultural, social y

educativa. Martín-Peña et al. (2016) destacan que las radios universitarias están ampliando sus horizontes hacia nuevos escenarios tecnológicos, promoviendo modelos comunicativos innovadores que fortalecen la educación y la vinculación social.

Trámpuz et al. (2021) señalan que los medios universitarios permiten el intercambio de experiencias formativas y fortalecen el reconocimiento institucional más allá de las fronteras del campus. Esta dinámica ha contribuido a posicionar a muchas universidades como actores relevantes en la producción de contenidos mediáticos, promoviendo un modelo educativo más abierto y vinculado a la realidad social.

En la Universidad Técnica de Babahoyo, fundada en 1971, la carrera de Comunicación cuenta con más de tres décadas de trayectoria formando profesionales en el ámbito comunicacional. Sin embargo, según Yépez (2018), los estudiantes de esta carrera enfrentan una notoria limitación en cuanto a producciones radiales, lo que reduce sus oportunidades de experimentar, expresarse y descubrir sus habilidades en este campo. A esto se suma la falta de un espacio específico donde puedan ejecutar sus ideas y desarrollar proyectos comunicacionales con el acompañamiento adecuado.

En la provincia de Los Ríos, la UTB es la única institución de educación superior que ofrece la carrera de Comunicación, lo que le confiere un rol protagónico en la formación de comunicadores para la región. Otras universidades, como la Universidad Técnica Estatal de Quevedo o la Universidad Autónoma de los Andes, no cuentan con esta carrera dentro de su oferta académica. Este contexto convierte a la UTB en una institución estratégica para liderar iniciativas innovadoras que promuevan una formación comunicacional actualizada, integral y acorde a las exigencias del mundo profesional.

La creación de un programa radial digital universitario en la Universidad Técnica de Babahoyo se presenta como una propuesta concreta y pertinente para solventar las debilidades detectadas en la formación preprofesional. Su implementación no solo fortalecería la dimensión práctica de la carrera de Comunicación, sino que también abriría

nuevas oportunidades de interacción con la comunidad, de producción de contenidos relevantes y de construcción de una identidad institucional más visible y participativa. Apostar por esta iniciativa es apostar por una educación de calidad, inclusiva, moderna y centrada en el desarrollo de competencias reales para la vida profesional.

METODOLOGÍA

La presente investigación se caracteriza por su naturaleza exploratoria y descriptiva, al abordar un fenómeno poco estudiado en la Universidad Técnica de Babahoyo: la ausencia de un programa radial digital en la carrera de Comunicación de la matriz Babahoyo. Aunque existen estudios relacionados con la implementación de radios universitarias, estos se han centrado mayoritariamente en la extensión Quevedo, por lo que este trabajo se enfocó en realizar un diagnóstico específico de la realidad académica y formativa en la matriz. En este sentido, la investigación exploró artículos relevantes que ampliaron el conocimiento sobre el tema, siguiendo lo expuesto por Nicomedes (2018), quien sostiene que los estudios exploratorios son adecuados para indagar fenómenos poco estudiados, identificar variables prometedoras, fijar prioridades para investigaciones futuras y sugerir afirmaciones iniciales.

Asimismo, se empleó un enfoque descriptivo con el objetivo de comprender de manera precisa y organizada las necesidades, intereses y expectativas tanto de los estudiantes como de los docentes y demás miembros de la comunidad universitaria con relación a la propuesta del programa radial digital. Esto permitió caracterizar las percepciones actuales en torno al fenómeno, sin realizar inferencias, y centrarse en las particularidades observables y verificables del contexto estudiado, como recomiendan Guevara et al. (2020).

El diseño metodológico de la investigación se basó en un enfoque mixto, lo que permitió combinar métodos cualitativos y cuantitativos para lograr una comprensión más integral del objeto de estudio. En la primera fase se utilizó el enfoque cuantitativo, centrado en la recopilación y análisis estadístico de datos a partir de encuestas aplicadas a los estudiantes. En una segunda fase, se recurrió al enfoque cualitativo, orientado a interpretar las

experiencias, opiniones y valoraciones de los actores educativos mediante entrevistas a docentes y profesionales del ámbito comunicacional. Según Acosta (2023), el enfoque mixto facilita el análisis amplio de fenómenos complejos, al integrar datos numéricos y datos narrativos o contextuales. Este enfoque permitió validar las propuestas desde una base empírica, reforzada tanto con datos medibles como con discursos significativos. De forma complementaria, el enfoque cualitativo sirvió para explorar en profundidad las necesidades y perspectivas de los estudiantes sobre su formación, tal como lo plantea Nizama y Nizama (2020), quienes subrayan la importancia de los escenarios naturales y reales en la interacción de los individuos para la comprensión de fenómenos sociales. A su vez, el enfoque cuantitativo permitió identificar patrones y tendencias objetivas mediante el tratamiento estadístico de los datos recolectados, conforme a lo explicado por Vidal (2022).

La población objeto de estudio estuvo conformada por 263 estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Técnica de Babahoyo, distribuidos entre los niveles de 5to, 6to, 7mo y 8vo semestre. La selección de esta población se justificó en razón de que dichos estudiantes son los principales beneficiarios de la implementación del programa radial digital propuesto. Según Díaz de León (2016), la población de un estudio debe ser delimitada en torno a sus características específicas de contenido, espacio y tiempo, y debe representar al universo total en el cual se centra el análisis. Debido al tamaño accesible de la población, se optó por trabajar con la totalidad de la misma, constituyendo así un muestreo censal. De esta manera, se consideró a los 261 estudiantes activos, excluyendo únicamente a los autores del estudio. Esta decisión respondió a la necesidad de obtener una visión integral de las percepciones de todos los involucrados.

Para la recolección de información, se aplicaron diversas técnicas e instrumentos. Entre las técnicas utilizadas se encuentra el análisis documental, que permitió revisar antecedentes sobre programas radiales universitarios y conocer estrategias similares implementadas en otras instituciones de educación superior. Según Sime et al. (2021), esta técnica se basa en el uso de fuentes secundarias, como documentos o estudios previos producidos por otros

autores. También se utilizó el análisis descriptivo para organizar y presentar de forma comprensible los resultados obtenidos en las encuestas, facilitando la caracterización de las variables del estudio, como lo indica Sucasaire (2021).

En cuanto a los instrumentos, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a docentes y profesionales de la comunicación, con el objetivo de recopilar información cualitativa relevante acerca de su experiencia, criterios y propuestas para la implementación del programa radial digital. Martínez (2023) explica que la entrevista busca aproximarse al pensamiento del entrevistado, permitiendo que exprese su visión personal sobre el objeto de estudio. Por otro lado, se emplearon cuestionarios de encuesta con preguntas cerradas, dirigidos a los estudiantes de la carrera, a fin de recabar datos cuantitativos sobre sus habilidades, expectativas e intereses respecto al programa. Esta herramienta, según Pereira y Orellana (2015), es eficaz para conocer opiniones y comportamientos de un grupo humano mediante la aplicación de un cuestionario estructurado. Finalmente, se recurrió a la documentación bibliográfica como un instrumento clave para sustentar teóricamente el análisis, a través de fuentes académicas confiables que abordaran la relación entre la radio digital y los procesos formativos en universidades. Vargas (2021) sostiene que la bibliografía cumple una función estratégica al facilitar la localización y uso de información especializada para la construcción del conocimiento.

En conjunto, el diseño metodológico adoptado en esta investigación permitió una visión amplia, fundamentada y rigurosa de la problemática, garantizando la validez de los hallazgos y facilitando el desarrollo de propuestas que respondan a las necesidades reales de la comunidad universitaria.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a 261 estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Técnica de Babahoyo reflejan una alta aceptación hacia la propuesta de implementar un programa radial digital. El 66.7% de los encuestados considera “muy importante” esta implementación, mientras que el 28.7% lo califica como “importante”, lo que en conjunto representa una aprobación mayoritaria superior al 95%. Este resultado evidencia una demanda latente por parte del estudiantado de contar con espacios prácticos que complementen su formación académica. Además, el 54% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en que dicho programa mejoraría la calidad de la formación profesional, seguido por un 41.4% que también expresa acuerdo, lo que indica que el estudiantado reconoce en esta iniciativa una oportunidad formativa valiosa.

Respecto a la disposición de audiencia, el 62.8% manifestó que escucharía el programa si ofrece contenido interesante, mientras que un 28.4% afirmó que lo escucharía sin condiciones, demostrando así una potencial audiencia consolidada. En cuanto al tipo de contenido deseado, los resultados muestran una clara preferencia por noticias de actualidad universitaria, programas de entretenimiento y música, así como divulgación cultural y artística, todos con porcentajes cercanos al 50%. También se destaca que el formato audiovisual, que combina audio con transmisión visual en redes sociales, fue preferido por el 80.8% de los encuestados, en contraste con el 19.2% que opta por contenido exclusivamente en audio.

En términos de recursos considerados esenciales para el éxito del programa, los estudiantes priorizan la capacitación, con un 54%, seguida por espacios adecuados para la producción (47.9%) y promoción en redes sociales (47.9%). Este énfasis en la formación y en la logística necesaria sugiere que los estudiantes son conscientes de los requerimientos técnicos y humanos que implica la producción radial digital. Asimismo, la motivación principal para participar en el programa radica en la oportunidad de obtener experiencia preprofesional

(55.2%), así como la posibilidad de interactuar con la comunidad universitaria y desarrollar habilidades prácticas. Los resultados de las entrevistas a docentes complementan y respaldan los hallazgos de las encuestas. Los profesores consultados coinciden en que la implementación del programa radial digital tendría un impacto altamente positivo tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en el fortalecimiento de las competencias profesionales de los estudiantes. Subrayan que este espacio permitiría a los estudiantes desenvolverse en un entorno real, poniendo en práctica conocimientos adquiridos en clase, desde la redacción de guiones hasta la operación de equipos de producción. Los docentes también consideran que el programa podría ser una herramienta eficaz para abordar problemáticas comunicacionales internas, como el uso deficiente del lenguaje, y para visibilizar temas ignorados por los medios tradicionales.

No obstante, también advierten sobre desafíos importantes como la falta de infraestructura adecuada, la necesidad de un presupuesto asignado para el mantenimiento del proyecto y la contratación de personal especializado. Recalcan que una estructura organizativa sólida, el compromiso institucional y la confianza en las capacidades de la carrera de Comunicación son elementos clave para el éxito y la sostenibilidad del programa.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos a estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación de la Universidad Técnica de Babahoyo, con el propósito de diagnosticar la viabilidad y pertinencia de implementar un programa radial digital universitario. A partir de la encuesta aplicada a 261 estudiantes de 5to a 8vo semestre, se observó que el 66.7% considera “muy importante” la implementación de un programa radial digital en la institución, mientras que el 28.7% lo percibe como “importante”. Solo un 4.6% se ubica entre las opciones de “poco importante” y “nada importante”, evidenciando una aceptación mayoritaria del proyecto. Esta percepción positiva se refuerza con el hecho de que el 95.4% de los encuestados considera que la implementación del programa contribuiría a mejorar la formación académica en la carrera de Comunicación.

El interés estudiantil no se limita al reconocimiento de la importancia del programa, sino que también se extiende a su participación activa como audiencia. Un 62.8% manifestó su disposición a escuchar el programa si este ofrece contenido interesante, mientras que un 28.4% afirmó que lo haría independientemente del tipo de contenido. Asimismo, en cuanto a sus preferencias sobre el tipo de transmisión, el 80.8% prefiere un formato audiovisual (audio con imagen en redes sociales), por sobre un 19.2% que opta por el contenido en solo audio, lo cual refleja la actual tendencia hacia la convergencia de medios y el consumo de contenido multiplataforma entre los jóvenes universitarios.

En relación con el contenido deseado para el programa, los resultados evidencian una marcada afinidad hacia temáticas como noticias y actualidad universitaria (49.4%), entretenimiento y música (49.4%), y divulgación cultural y artística (48.7%). Este patrón sugiere que el programa debe construirse en torno a un enfoque diverso, integrando información institucional, espacios de recreación y difusión cultural.

En cuanto a los recursos esenciales para la ejecución exitosa del programa, los estudiantes priorizan la “capacitación” (54%) como el elemento clave, seguido de la disposición de “espacios adecuados de producción” (47.9%) y la “promoción en redes sociales” (47.9%). Estos resultados permiten concluir que, más allá de la infraestructura y los equipos técnicos, los estudiantes valoran el desarrollo de competencias y estrategias de comunicación para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

La motivación de los estudiantes para participar en el programa se centra principalmente en la obtención de “experiencia preprofesional” (55.2%) y la “interacción con la comunidad universitaria” (53.3%), lo cual confirma que este tipo de iniciativas tiene un fuerte potencial formativo y socializador. El “desarrollo de habilidades prácticas” también fue señalado por el 44.8% como un factor relevante, lo que refuerza la necesidad de articular este programa con los objetivos curriculares y de vinculación con la sociedad.

Complementariamente, las entrevistas realizadas a docentes de la carrera permiten profundizar en la interpretación de estos hallazgos. Los docentes manifestaron estar plenamente de acuerdo con la implementación del programa radial digital, destacando su potencial para fortalecer el aprendizaje práctico, generar motivación en los estudiantes y descubrir talentos ocultos. Reconocen que este espacio permitiría a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos en asignaturas como redacción, locución, producción audiovisual, guionismo y edición.

Los entrevistados coincidieron también en que la radio universitaria podría convertirse en un canal para abordar problemáticas internas, como el mal uso del lenguaje y la falta de espacios de expresión para la comunidad universitaria. Sin embargo, también señalaron algunos desafíos, entre los cuales destacan la falta de espacios físicos adecuados, el limitado presupuesto institucional y la necesidad de contar con personal docente especializado en el área radial.

A pesar de estas limitaciones, los docentes sostienen que con una organización adecuada, asignación de recursos y respaldo institucional, el proyecto es viable. Además, proponen que el éxito del programa radicaría en la autonomía de la carrera de Comunicación, en el fortalecimiento de las capacidades técnicas del estudiantado, y en la construcción de una estructura organizativa sólida.

Finalmente, se analizó la comparación entre las dos alternativas principales de implementación del programa radial: la adquisición de una frecuencia mediante concurso ante la ARCOTEL, y la transmisión vía redes sociales. Si bien la primera opción ofrecería un mayor prestigio institucional a nivel local, la segunda alternativa —más económica y accesible— permitiría una mayor cobertura e inmediatez, adaptándose mejor a las condiciones actuales de la UTB y a las preferencias de los estudiantes.

En conjunto, los resultados evidencian una coincidencia clara entre estudiantes y docentes sobre la importancia y pertinencia de la implementación del programa radial digital,

resaltando la necesidad de priorizar esta iniciativa como parte del fortalecimiento de la formación profesional en la carrera de Comunicación

CONCLUSIONES

La presente investigación permitió evidenciar que la implementación de un programa radial digital en la carrera de Comunicación de la Universidad Técnica de Babahoyo responde a una necesidad formativa urgente y a una alta expectativa por parte de la comunidad estudiantil. A través del análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos, se confirmó que los estudiantes no solo valoran la importancia del proyecto, sino que también manifiestan un alto grado de disposición para participar activamente en su desarrollo.

El diagnóstico reveló que más del 95% de los estudiantes considera que la creación de un espacio radial digital contribuiría significativamente a mejorar la calidad de su formación académica, al ofrecer experiencias prácticas que potencien sus habilidades técnicas y comunicativas. Entre los principales beneficios identificados se destacan: el fortalecimiento de la experiencia preprofesional, el desarrollo de competencias en producción de contenidos, el aprendizaje colaborativo, y la conexión activa con la comunidad universitaria.

Asimismo, los docentes entrevistados coincidieron en que este tipo de iniciativas representa una oportunidad valiosa para integrar la teoría con la práctica, descubrir talentos en los estudiantes, y fomentar la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A pesar de las limitaciones señaladas —como la falta de espacios físicos, presupuesto y personal especializado—, se reconoce que con una adecuada organización y el compromiso institucional, el proyecto es completamente viable y sostenible.

El estudio también puso en evidencia que la opción de transmitir el programa radial por internet resulta más factible y ampliamente aceptada por los estudiantes, en comparación con la adquisición de una frecuencia a través de concurso público. Este modelo digital, además de ser más accesible en términos económicos, permite una mayor difusión, aprovechando el alcance global de las redes sociales.

La creación de un programa radial digital no solo fortalecería el perfil profesional de los estudiantes de la carrera de Comunicación, sino que también posicionaría a la Universidad Técnica de Babahoyo como una institución innovadora, conectada con las demandas del entorno y comprometida con una educación de calidad centrada en la práctica, la participación y el desarrollo de competencias para el siglo XXI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta, S. (13 de Julio de 2023). *Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales.*

Obtenido de REVISTA LATINOAMERICANA OGMIOS:

<https://idicap.com/ojs/index.php/ogmios/article/view/226>

Aguilar, D. d. (2017). *Evolución de contenidos y tecnologías de la radio ecuatoriana desde*

los 80 hasta la actualidad. Obtenido de Repositorio Digital de la UTMACH:

<https://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/10416>

Alarcón, A. (30 de Enero de 2023). *Radio digital, dinámica de aprendizaje en*

comunicadores sociales de la Universidad de Guayaquil. Obtenido de Visual

Review: <https://visualcompuplications.es/revVISUAL/article/view/4575>

Álvarez, L., Mullo, A., & Melquiades, M. (30 de Diciembre de 2016). *La radio*

universitaria en el Ecuador . Obtenido de Revistas UTEQ:

<https://revistas.uteq.edu.ec/index.php/csye/article/view/253>

Andrade, C., & Castillo, C. (12 de Diciembre de 2020). *Las Radios Universitarias en*

Latinoamérica: Caso Ecuador. Obtenido de Revista de Ciencias Sociales y Humanidades

CHAKIÑAN: <https://chakinan.unach.edu.ec/index.php/chakinan/article/view/348/382>

Andrade, C., Conde, E., Varela, F., Chavero, P., Álvarez, M., Terán, P., . . . Vizuete, W.

(2023). *La radio universitaria en Ecuador: inicios, transformación histórica y nuevas*

perspectivas Obtenido de DSpace UPS:

<https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26622>

Arcotel. (2020). *Bases para la Adjudicación de Frecuencias del espectro radioeléctrico por*

Proceso Público Competitivo para la operación de Medios de Comunicación Social

Privados y Comunitarios de los servicios de radiodifusión sonora de señal abierta en

frecuencia modula. Obtenido de ARCOTEL: **[https://www.arcotel.gob.ec/wp-](https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/actualizaci%C3%B3n_bases_15-05-2020_final_firmas_r-signed-signed-1-signed-1.pdf)**

[content/uploads/2020/05/actualizaci%C3%B3n_bases_15-05-2020_final_firmas_r-](https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/actualizaci%C3%B3n_bases_15-05-2020_final_firmas_r-signed-signed-1-signed-1.pdf)

[signed-signed-1-signed-1.pdf](https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/actualizaci%C3%B3n_bases_15-05-2020_final_firmas_r-signed-signed-1-signed-1.pdf)

Asamblea Nacional. (2020). *Ley Orgánica de Comunicación.* Obtenido de Ministerio de

Telecomunicaciones: **[https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wpcontent/uploads/2](https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/01/Ley-Organica-de-Comunicaci%C3%B3n.pdf)**

[020/01/Ley-Organica-de-Comunicaci%C3%B3n.pdf](https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/01/Ley-Organica-de-Comunicaci%C3%B3n.pdf)

Barrios, A. (2014). *La radio universitaria, ¿una mezcla de experiencia, juventud y*

tecnología? Obtenido de Revista

Chasqui: **https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/issue/view/126_2014**

Burnett, J. F. (12 de Febrero de 2021). *Radio Mondiale: una oferta radial diferente en la*

era digital. Obtenido de Voz de América:

https://www.vozdeamerica.com/a/estadosunidos_radio-mondiale-oferta-radial-era-digital/6071541.html

Catomeia. (2024). Obtenido de Catomeia - Canal de TV de UCSG:

<https://www.catomeia.net/>

Consejo de Comunicación. (2023). *Listado de Medios de Comunicación - RPM 2023.*

Obtenido de Consejo de Comunicación:

<https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/Listado-medios-2023.pdf>

Continental Lensa S.A. (noviembre de 2024). *¿Qué es la transmisión digital HD Radio™*

y cómo funciona? Obtenido de Continental Lensa S.A.:

<https://www.cecchile.com/FAQ.php>

Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. (2024).

Ruta de formación en comunicación comunitaria. Obtenido de CORAPE:

<https://eva.corape.org.ec/comunicacioncomunitaria/>

Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE.

(2024). *Courses.* Obtenido de CORAPE: <https://eva.corape.org.ec/eb-courses/>

CORAPE. (Noviembre de 2024). *Quiénes somos.* Obtenido de Coordinadora de Medios

Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador:

<https://organizacion.corape.org.ec/index.php/quienes-somos/#1643827253919-9e9a4fbe-c363>

Díaz de León, N. (11 de Octubre de 2016). *Polación y Muestra*. Obtenido de Universidad Autónoma del Estado de México: <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/63099>

Duhamel, H. (1 de Octubre de 2024). *¿Qué es RTMP? El protocolo de mensajería en tiempo real: Lo que hay que saber en 2023*. Obtenido de DaCast: <https://www.dacast.com/es/blog-es/rtmp-real-time-messaging-protocol/>

Espino, C., & Martín, D. (2012). *Las radios universitarias, más allá de la radio. Las TIC como recursos de interacción radiofónica*. Editorial UOC.

Espinoza, A. (2019). *Estudio de una propuesta de programación para la radio de la carrera de comunicación de la Universidad Técnica de Babahoyo*. Obtenido de DSpace UTB: <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/6387>

Espinoza, A. (2019). *ESTUDIO DE UNA PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN PARA LA RADIO DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO*. Obtenido de DSpace UTB: <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/6387>

García, S. (2013). *¿Qué diferencias hay entre AM y FM?* Obtenido de MANUAL PARA RADIALISTAS ANALFATÉCNICOS: <https://analfatecnicos.net/ManualRadialistasAnalfatecnicos.pdf>

Gil, U. (2011). *Digital radio mondiale en áreas urbanas: calidad de servicio simulcast y propagación en onda media diurna*. Obtenido de Portal de la investigación

Science.Eus:

<https://research.science.eus/documentos/5ecb7f792999521315203a8f?lang=gl>

Grundig. (enero de 2025). *¿Qué es la radio DAB y en qué se diferencia de la radio FM?*

Obtenido de Grundig - electrodomésticos y electrónica de consumo | Grundig ES:

<https://www.grundig.com/es-es/blog/diferencias-entre-radio-fm-y-radio-digital-dab>

Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (16 de Julio de 2020). *Metodologías de*

investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de

investigación-acción). Obtenido de

ReciMundo: <https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/860>

La Hora. (2 de Abril de 2024). *La Universidad Técnica de Babahoyo conmemora sus 53*

años de vida institucional. Obtenido de Diario La Hora - Noticias de Ecuador, sus

regiones, provincias y Quito: [https://www.lahora.com.ec/los-rios/utb-conmemora-](https://www.lahora.com.ec/los-rios/utb-conmemora-vida-institucional/)

[vida-institucional/](https://www.lahora.com.ec/los-rios/utb-conmemora-vida-institucional/)

Lenihan, A. (4 de Octubre de 2022). *¿Qué es el protocolo de transmisión en tiempo real*

(RTSP)? Obtenido de DaCast: [https://www.dacast.com/es/blog-es/what-is-real-time-](https://www.dacast.com/es/blog-es/what-is-real-time-streaming-protocol/)

[streaming-protocol/](https://www.dacast.com/es/blog-es/what-is-real-time-streaming-protocol/)

López, J. (2018). *Implemento de frecuencia para el funcionamiento de una emisora radial*

en la Universidad Técnica de Babahoyo, para el fortalecimiento de las prácticas pre

profesionales de los estudiantes de Comunicación Social. Obtenido de DSpace UTB:

<http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/5265/E-UTB-FCJSE-CSOCIAL-000053.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

López, T. (9 de Septiembre de 2022). *Cómo nació la radio por internet.* Obtenido de Radio

Notas: <https://radionotas.com/2022/09/13/como-nacio-la-radio-por-internet/#:~:text=La%20primera%20emisora%20online%20del%20mundo&text=Si%20embargo%2C%20la%20historia%20realmente,por%20Carl%20Malamud%20en%201993>

Martín, D., & Giorgi, M. (2019). *La radio universitaria como alternativa de formación y comunicación.* Obtenido de Fundación Carolina:

<https://www.fundacioncarolina.es/catalogo/la-radio-universitaria-como-alternativa-de-formacion-y-comunicacion/>

Martínez, A. (2023). *La entrevista en profundidad y la observación directa: Observaciones cualitativas para un enfoque holístico.* Obtenido de ACMS Publicaciones:

<https://acmpublicaciones.revistabarataria.es/wp-content/uploads/2023/05/67-Martinez-Entrevista-en-profundidad-2019-2023-pp739-749.pdf>

Mullo, A., Yaguana, H., & Alvarez, L. (Junio de 2017). *Contenido y estructura de la radio universitaria de Ecuador en el contexto analógico y digital.* Obtenido de Revista Razón y palabra: <https://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1048/1034>

Nicomedes, E. (2018). *Tipos de Investigación.* Obtenido de Academia.edu:

https://www.academia.edu/98517997/Tipos_de_Investigaci%C3%B3n

Nizama, M., & Nizama, L. (2020). *El Enfoque Cualitativo En La Investigación Jurídica, Proyecto de investigación y Seminario de tesis.* Obtenido de Dialnet:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7628480>

Paredes, G. (2022). *Modelo de negocio para la creación de una radio comunitaria con estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo.* Obtenido de DSpace UTB:
<https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/13509/P-UTB-EXTQUEV-COMUNICSOCIAL-000020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Pereira, A., & Orellana, V. (2015). *¿Para qué sirven las encuestas? Análisis de caso.* Obtenido de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6329279>

Pinto, R., & Martín, D. (28 de Diciembre de 2017). *Formación de futuros profesionales de comunicación en España a través de la radio universitaria.* Obtenido de prisma social | revista de ciencias sociales: <https://revistaprismasocial.es/article/view/1677>

Piñeiro, T., & Ramos, F. (26 de Noviembre de 2018). *Potencialidades educativas de las webrádios universitarias. Una aproximación desde la perspectiva de docentes y discentes.* Obtenido de Red Marka:
<https://revistas.udc.es/index.php/REDMARKA/article/view/redma.2011.01.06.4722>

Reyes, J. (2019). *La programación radiofónica.* Obtenido de Universidad Nacional Autónoma de México:
<https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000842086>

RIU. (Noviembre de 2024). *Inicio | Radio Internacional Universitaria.* Obtenido de RIU, Radio Internacional Universitaria: <https://radiosriu.org/>

Sadurní, J. M. (22 de Abril de 2024). *Marconi, ingeniero de la primera transmisión por radio de la historia.* Obtenido de National Geographic: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/marconi-y-primera-transmision-por-radio-historia_14204

Sime, L., Salcedo, E., Soria, E., & Briceño, D. (Diciembre de 2021). *Investigación educativa: técnicas para el recojo y análisis de la información.* Obtenido de Escuela de Posgrado - PUCP: <https://posgrado.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2021/10/LIBRO-INVESTIGACION-final.pdf>

Sistema Integrado de Medios UNEMI . (2025). *Sistema Integrado de Medios UNEMI.* Obtenido de Sistema Integrado de Medios UNEMI : https://www.facebook.com/p/Sistema-Integrado-de-Medios-UNEMI-100076330772158/?_rdr

Skavish, K. (noviembre de 2024). *Guía completa sobre RTMP: ¿Qué es y cuándo utilizarlo? - Wave.video.* Obtenido de <https://wave.video/es/blog/rtmp-guide/>.

Sucasaire, J. (2021). *Estadística descriptiva para trabajos de investigación.* Obtenido de Academia.edu: https://www.academia.edu/95631547/_Sucasaire_2021_Estad%C3%ADstica_descriptiva_para_trabajos_de_investigaci%C3%B3n

Toscano, M., Aguaded, I., Manotas, E., & Farias, S. (6 de Julio de 2021). *Producción audiovisual universitaria: espacios de innovación docente en Iberoamérica.*

Obtenido de Revistas de la UNED:

<https://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/30611>

Trámpuz, J. P., Barredo, D., & Palomo, M. (2021). *Medios de comunicación universitarios como escenarios de aprendizaje: el caso de Ecuador.* Obtenido de

SCielo: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412021000100014

UNIANDES. (Noviembre de 2024). *Campus Babahoyo - UNIANDES.* Obtenido de Uniandes

| Universidad Regional Autónoma de Los Andes:

<https://www.uniandes.edu.ec/campus-babahoyo/>

Universidad ECOTEC. (2023). *Universidad Ecotec inaugura 'Media Lab' estudio de radio*

y TV. Obtenido de DIALOGUEMOS : <https://dialoguemos.ec/2023/02/universidad-ecotec-inaugura-media-lab-estudio-de-radio-y-tv/>

Universidad Ecotec. (2024). *Expertise | Universidad Ecotec.* Obtenido de Universidad

Ecotec:

<https://www.youtube.com/watch?v=bWcSizmC8NM&list=PL4XUUse6BvcqCQXngqdi-uuSGughqVV63>

Universidad Técnica de Babahoyo. (11 de Noviembre de 2018). *ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CELEBRÓ NUEVO ANIVERSARIO DE CREACIÓN.*

Obtenido de Universidad Técnica de Babahoyo | Por Ti UTB:
<https://utb.edu.ec/content-413>

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. (Noviembre de 2024). *Carreras - UTEQ.*

Obtenido de UTEQ - Universidad Técnica Estatal de Quevedo:
<https://www.uteq.edu.ec/es/grado/carreras>

Universidad Técnica de Babahoyo. (Noviembre de 2024). *Oferta Académica | Facultad*

de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación. Obtenido de Universidad Técnica de Babahoyo | Por Ti UTB : <http://fcjse.utb.edu.ec/sociales>

Vargas, M. (2021). *La Bibliografía: sus orígenes e importancia.* Obtenido de Bibliotec

Digital UNCUYO: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/16466/vargasrfo-1512021.pdf

Velazques, F., & Ferrari, H. (2 de Diciembre de 2015). *Ondas AM y FM.* Obtenido de

Educ.ar Portal: [https://www.educ.ar/recursos/15279/ondas-am-y-fm#:~:text=Introducci%C3%B3n%20a%20las%20actividades&text=Las%20ondas%20FM%20\(frecuencia%20modulada,y%20mantienen%20la%20frecuencia%20constante](https://www.educ.ar/recursos/15279/ondas-am-y-fm#:~:text=Introducci%C3%B3n%20a%20las%20actividades&text=Las%20ondas%20FM%20(frecuencia%20modulada,y%20mantienen%20la%20frecuencia%20constante).

Vidal, B. (21 de Agosto de 2024). *Qué es FTP: explicación y funcionamiento: Hostinger*

Tutoriales. Obtenido de Hostinger Tutoriales:
https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-ftp/#%C2%BFQue_es_FTP

Vidal, T. (28 de Junio de 2022). *Enfoque cuantitativo: taxonomía desde el nivel de profundidad de la búsqueda del conocimiento.* Obtenido de Revista digital de

Investigación

LLALLIQ:

<https://revistas.unasam.edu.pe/index.php/llalliq/article/view/936>

VOZ ANDINA INTERNACIONAL. (22 de Septiembre de 2021). *Voz Andina*

Internacional integra la Red de Radios Universitarias del Ecuador (RRUE).

Obtenido de VOZ ANDINA INTERNACIONAL RADIO UNIVERSITARIA:

[https://www.uasb.edu.ec/voz-andina-internacional/voz-andina-internacional-](https://www.uasb.edu.ec/voz-andina-internacional/voz-andina-internacional-integra-la-red-de-radios-universitarias-del-ecuador-rrue/)

[integra-la-red-de-radios-universitarias-del-ecuador-rrue/](https://www.uasb.edu.ec/voz-andina-internacional/voz-andina-internacional-integra-la-red-de-radios-universitarias-del-ecuador-rrue/)

Wilbert, M. (7 de Julio de 2023). *¿Qué es el streaming HLS y cuándo debe utilizarse?*

Obtenido de DaCast: https://www.dacast.com/es/blog-es/hls-streaming-protocolo/#%c2%bfque_es_el_streaming_hls_y_como_funciona

Yépez, A. (2018). *Producción de radio, su incidencia en la formación profesional de los estudiantes del quinto semestre de la carrera de Comunicación Social de la*

Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de DSpace UTB:

<https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/5137>

